

«QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASHDA TABIIY DORIVOR O'SIMLIKLARDAN FOYDALANISH»

Teshabayeva G.Y.

Yusupova M.B.

Toshkent shahar Sergeli tumani 7-maktab o'qituvchisi

Gulnoratesabaeva1961@gmail.com

O'zbekiston milliy universiteti magistranti

Muazzamyusupova2013@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13122185>

Qandli diabet (diabetes mellitus) - bu organizmning insulin gormoniga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq surunkali kasallik bo'lib, insulin yetishmasligi yoki unga nisbatan rezistentlik (qarshilik) natijasida qonda qand miqdorining ko'tarilishi bilan tavsiflanadi. Diabetning 1 va 2 turi mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos davolash usullariga ega. Tibbiy davo bilan bir qatorda, ko'plab tadqiqotlar tabiiy dorivor o'simliklarning diabetni davolashda samarali ekanligini ko'rsatmoqda. Quyida qandli diabetni davolashda yordam beruvchi ba'zi tabiiy o'simliklar keltirilgan.

1. Gymnema Sylvestre (Gurmar)

Tavsifi: Hindiston va Shri-Lanka o'rmonlarida o'sadigan bu o'simlik asosan diabetni davolashda ishlatiladi. Gurmar qand miqdorini pasaytirish xususiyatiga ega.

Ta'sir mexanizmi: Gurmarning faol moddasi gymnemik kislota bo'lib, qand reseptorlarini bloklaydi va shuning uchun qand miqdorini pasaytiradi. Bu o'simlik insulin sezgirligini oshiradi va qandning so'rilishini kamaytiradi.

2. Bitter Melon (Karelia, Momordica Charantia)

Tavsifi: Bitter melon, asosan Janubiy Osiyo, Afrikaning tropik hududlari va Karib dengizi mamlakatlarida uchraydi. Uning mevasi va urug'lari shifobaxsh xususiyatlarga ega.

Ta'sir mexanizmi: Bitter melon ichida uchraydigan charantin va polipeptid-P moddalar insulin kabi ta'sir ko'rsatadi. Bu o'simlik qandni qonda kamaytiradi va insulin ishlab chiqarishni rag'batlantiradi.

3. Fenugreek (Meti, Trigonella Foenum-Graecum)

Tavsifi: Fenugreek o'simligi asosan Hindiston va O'rta Yer dengizi hududlarida o'sadi. Uning urug'lari va barglari shifobaxsh xususiyatlarga ega.

Ta'sir mexanizmi: Fenugreek urug'lari ichida galaktomannan va steroidial saponinlar mavjud bo'lib, ular qandning qonga singishini sekinlashtiradi va insulin sekretsiasini yaxshilaydi.

4. Aloe Vera

Tavsifi: Aloe Vera o'simligi dunyoning turli burchaklarida o'sadi va uning barglaridan olingan jel diabetni davolashda ishlatiladi.

Ta'sir mexanizmi: Aloe Veraning faol moddasi fitosterollar bo'lib, ular qandning metabolizmini yaxshilaydi va qonda qand miqdorini kamaytiradi.

5. Cinnamon (Dolchin)

Tavsifi: Dolchin daraxtining po'stlog'idan olinadi va u asosan Osiyo mamlakatlarida uchraydi. Uning shifobaxsh xususiyatlari uzoq vaqtdan beri ma'lum.

Ta'sir mexanizmi: Dolchin ichida mavjud bo'lgan cinnamaldehyde moddalari insulin sezgirligini oshiradi va qand miqdorini tartibga soladi.

Xulosa

Tabiiy dorivor o'simliklar qandli diabetni davolashda muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin ularni qo'llashdan avval, shifokor bilan maslahatlashish muhimdir. Har bir organizm o'ziga xos bo'lgani uchun, har xil o'simliklar turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, dorivor o'simliklar tibbiy davoni to'liq o'rnini bosa olmaydi, balki uni to'ldiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Diabetni muvaffaqiyatli davolash uchun muntazam tibbiy ko'rik va parhezga amal qilish zarur.

Shu o'rinda kuzatishlarim natijalari ko'pchilik shu kasallik bilan og'rikan bemorlar bilan suhbatda bo'ldim. Ular: "Kartoshka yemayman, jig'ildonimni qaynatadi, tuxum, go'sht yesam, og'zim quriydi",- deyishadi. Tajriba uchun ekologik toza muhitda yetishtirilgan kartoshkani 10 ta bemorga tarqatdim. Ularning hammasi bu kartoshka yaxshi hazm bo'lganini aytishdi. O'sha xonadondan olingan tuxum va go'sht ham yaxshi natija berdi. "Men bozordan olingan tovuq go'shtniyam hazm qilolmayman lekin ekologik toza muhitdan keltirilgan ot go'shtini yaxshi hazm qildim", - deydi 72 yoshli bemor Nafisa Sodiqova. Natija hammada bir xil bo'ldi. Demak, hamma muammo mahsulotlar tarkibidagi kimyoviy zararli moddalarda ekan, degan xulosaga keldim. ikki yil o'tib "Bildirmasdan pishirib beringchi, ta'midan ajrata olarmikimman?" deb kartoshka berib yubordim. Aniq ajratdilar darrov "Bu qayerdan?" deb so'radilar va bu qurigan kartoshkani juda yengil hazm bo'lganini aytdilar. Demak, men qandli diabet kasalligi bu inson organizmining atrof-muhit, tuproq, ekologiya buzilishlariga qarshi javob reaksiyasi ekan degan xulosaga keldim. Men 63 yoshdaman. Bu kasallik bilan og'rikan ko'plab bemorlar hayotimda uchradi, ko'pi olamdan o'tdi, bu menda uning sababini topish kerak degan maqsad uyg'otdi, bunga erishdim. Oldinroq boshlashim kerak ekan, degan xulosaga keldim hamma mahsulot: saryog', sut, qatiq ham u yerda boshqacha mazaga ega.

Bu xonadonda hech qanday ximikat ishlatilmaydi, faqat tabiiy o'g'itlar ishlatiladi, yer osti suvidan sug'oriladi. Demak, bemorlar umrini uzaytirish mumkin ekan.

Nafisa Sodiqova: " Qandli diabetdan opam o'tdilar. Men 20 yildan buyon og'rirdim, badanimga toshmalar toshar edi. Tabiiy toza mahsulot iste'mol qilganimdan buyon hammasidan qutildim",- deydilar xursand bo'lib.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.I.Ismoilov, Sh.U.Ahmedova "o'quv darslik" 2017-yil 512-bet.
2. A.S.Axmedov, S.B.Shustov, Y.SH.Xalimov "o'quv darslik" 2016-yil 352-bet.
3. Эрнazarова, М. Ш., & Бахромова, Б. З. (2022). Исследования свойств лекарственных растений содержащих алкалоид. Science and Education, 3(11), 106-116.
4. Нажмитдинов, Х. Б., Олимов, С. М., & Бахромова, Б. З. (2022). ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ФРУКТА-ПЕРСИК. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 327-332.
5. Вахромова, В. Z., & Ernazarova, M. S. (2022). Dorivor lavanda o'simligi haqida umumiy ma'lumot va uning tibbiyotda qo'llanilishi. Science and Education, 3(11), 88-95.
- Shernazarovna, E. M., Zokirovna, B. B., & Shuxrat o'g'li, D. B. (2023). RAYHON O'SIMLIGIGA UMUMIY TAVSIF. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 166-168.
7. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). YALPIZ (MENTHA) O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 169-172.
8. Olimov, S. M., & Вахромова, В. Z. (2022). ZANJABIL HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI. Journal of new century innovations, 14(1), 156-160.
9. Sh, E. M. (2022). Useful properties of Lemon. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 1593-1597.
10. Sh, E. M., Abrayeva, M. A., & Toshev, B. (2022). Treatment of rheumatoid arthritis with herbal medicines. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 207-209.
11. Eshonqulova, K., & Ekbek, N. (2021). CONCEPT OF POWDER TECHNOLOGIES, DISADVANTAGES, ADVANTAGES. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(03), 5-7.

12. Eshonkulova, K., & Sohibjon, Y. (2021). BENEFICIAL PROPERTIES OF LEAVES, MINT, PASTURE LEAVES, METHODS OF USE. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(3), 1-5.
13. Ernazarova, M. SH., Yuldashev SA, capparis and its importance, international journal of discourse on innovation, integration and education, v2, i-01, 2021, ISSN: 2181-1067.
14. Ernazarova, M. S., & Qo'Yliyeva, M. U. (2022). ANJIR O'SIMLIGI MEVASINING YO'TALGA QARSHI SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 998-1001.
15. Усманова, М., Эрнazarova, М., & Қўйлиева М, Х. Г. (2021). Organization of pharmacy activities, measures for storage of medicines. Экономика и социум, (11), 90.
16. Xasanova, G. R., Ernazarova, M. E., & SHIFOBASH, Q. O. T. F. J. ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shifobashqoqio'tiningfoydalijihatlari>.
17. Norqulova, Z., Eshonqulova, K., Ernazarova, M., & XUSUSIYATLARI, S. P. S. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. V-1, I-2, ISSN, 2181- 2020.
18. Shamsiyeva, N. O., Sh, E. M., & Eshonqulova, K. H. EFFECTS ON THE BODY. STUDY OF GETTING, QUALITY REACTIONS, EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 1, 2181-2020.